

Uporaba podatkovnih virov ADP

Predavanje za študente Fakultete za management

DR. ANA SLAVEC

ADP, Univerza v Ljubljani, 21. marec in 10. maj 2017

- O arhivu
- Osnovni pojmi
 - Podatki
 - Kvalitativni in kvantitativni
 - Primarni in sekundarni podatki
 - Primarna in sekundarna analiza
 - Mikro in makro podatki
 - Metapodatki
- Dostop do metapodatkov in podatkov preko ADP
- Analiza podatkov v Nesstarju

- Ustanovljen leta 1997
- **Nacionalno podatkovno središče za družboslovje**
- Dajalci podatkov (4 univerz, zasebnih raziskovalnih centrov, SURS ...)
- Več kot 600 družboslovnih raziskav, najstarejša iz leta 1968
- Preko 700 uporabnikov letno
- Član mednarodnega združenja [CESSDA](#)
- Vključen v [različne mednarodne projekte](#) (DwB, Foster, SEEDS, SaW, SERISS ...)

Naloge Arhiva družboslovnih podatkov

- **Shranjevanje podatkov** iz preteklih raziskav **za ponovno uporabo** – arhiv zagotavlja, da so podatki ohranjeni pred tehnološko zastarelostjo in fizičnim uničenjem;
- **Preverjanje, potrjevanje** in **priprava** podatkov in pripadajočo dokumentacijo raziskave za namen dolgotrajnega ohranjanja in druge rabe;
- Omogočanje **enostavnega dostopa do podatkov** v številnih formatih in
- storitve s področja **metodologije** in **statističnih obdelav**.

Teme/vsebina gradiv v ADP

- politika in sistemi družbene blaginje (642)
- **družba in kultura** (369)
- družbena slojevitost in skupine (165)
- delo in zaposlovanje (107)
- informiranje in komuniciranje (71)
- pravo, kriminal in pravni sistemi (50)
- zdravstvo (36)
- izobraževanje (34)
- gospodarstvo (32)
- demografija, prebivalstvo, statistika prebivalstva in popisi (28)
- naravno okolje (28)
- bivalne razmere in načrtovanje rabe prostora (17 raziskav)
- psihologija (1)
- transport, potovanje in mobilnost (7)
- trgovina, industrija in trgi (4)
- znanost in tehnika (5)
- drugo (14)

DRUŽBA IN KULTURA

družbene navade in stališča, [102 raziskav](#)
družbene razmere in kazalci, [33 raziskav](#)
kulturna in nacionalna identiteta, [11 raziskav](#)
lokalna skupnost, mestno in podeželsko življenje, [23 raziskav](#)
poraba časa, [7 raziskav](#)
prosti čas, turizem in šport, [10 raziskav](#)
vera in vrednote, [10 raziskav](#)

Primarni in sekundarni podatki

- **Primarni podatki** so podatki, zbrani za namen raziskave.

→ **Primarna analiza**

- **Sekundarni podatki** so bili zbrani že prej za nek drug namen. Uporabimo jih za testiranje hipotez, pri čemer ni treba, da sami zbiramo podatke, ampak gre za izkoriščanje podatkov, ki jih je zbral nekdo drug ali podatkov, ki so bili primarno zbrani za nek drug namen (npr. administrativni zapisi).

→ **Sekundarna analiza**

Razlogi za sekundarno analizo

✓ medčasovna primerjava

✓ že testirani vprašalniki, vprašanja

✓ različni nameni uporabe....

Konceptualno-vsebinski razlogi

✓ Kombinacija več virov podatkov

- Slabost – nepoznavanje podrobnosti zbranih podatkov – vprašanje kakovosti

Metodološki razlogi

✓ Prihranek denarja

✓ Prihranek časa

Ekonomski razlogi

(vir: Hayman v Štebe, 1999)

M
I
K
R
O

	v101	v102a	v102b	v102c	v102d	v102e	v102f	v102g	v102h	v102i	v102j	v103a	v103b
1	1	3	3	2	4	3	3	3	3	3	4	3	2
2	1	4	3	1	3	2	2	2	2	3	2	3	1
3	1	4	3	1	2	3	4	4	3	3	3	4	1
4	1	2	3	1	3	3	4	4	4	3	1	4	1
5	1	3	4	2	3	2	4	4	2	4	2	3	1
6	9	1	1	1	1	1	3	3	4	3	1	1	1
7	1	3	4	2	4	4	2	4	3	2	3	3	2
8	1	2	3	1	2	4	4	3	4	3	2	3	1
9	1	4	4	1	3	2	3	2	2	1	1	2	1
10	1	4	3	1	3	2	4	3	3	1	2	3	3
11	1	1	1	1	4	2	4	3	3	2	3	3	2
12	1	2	3	1	3	2	2	3	3	1	1	3	1
13	1	3	2	1	4	3	4	3	3	2	2	3	1
14	1	3	3	2	3	.	4	4	4	3	2	3	2
15	1	4	2	.	3	.	4	3	4	2	2	3	2
16	1	2	3	1	3	2	4	1	2	2	1	3	1
17	1	3	3	1	2	3	3	3	3	2	1	.	2
18	9	4	3	.	3	3	4	4	4	3	2	2	1

M
A
K
R
O

Tabela 2: Obsojene polnoletne osebe po glavni kazenski sankciji in vrsti obsodbe, Slovenija, 2010

	Število obsojenih	Število pogojno obsojenih	Delež pogojno obsojenih med vsemi obsojenimi
	1	2	3=(2/1)*100
Glavna kazen - SKUPAJ	8.093	6.560	81,1
Zaporna kazen	7.666	6.549	85,4
Denarna kazen	244	11	4,5
Sodni opomin	123	-	-
Kazen opuščena	5	-	-
Vzgojni ukrep	3	-	-
Varnostni ukrep brez izreka kazni	51	-	-

- ni pojava
Vir: SURS

Metapodatki

- **Metapodatki** so podatki o podatkih, tj. opis raziskave
- Opisi raziskav so v ADP zapisani v standardu DDI. Knjižnica elementov DDI je sestavljena iz petih osnovnih delov:
 1. Opis dokumenta (bibliografski podatki)
 2. Opis raziskave
 - Naslov, avtor, izdelava in distribucija
 - Vsebina raziskave
 - Metodologija
 - Dostop do podatkov
 3. Opis datoteke podatkov
 4. Opis spremenljivk (ime spremenljivke, njena oznaka, mesto v datoteki, kategorije odgovorov, ipd.)
 5. Ostalo gradivo (seznam pomembnejših publikacij, nastalih na podlagi analiz podatkov določene raziskave)

Kaj so metapodatki v ADP?

- ✓ **Avtor**
- ✓ **Producent**
- ✓ **Finančna podpora**
- ✓ **Serijska**
- ✓ **Vsebinska področja**
- ✓ **Povzetek**
- ✓ **Čas zbiranja podatkov**
- ✓ **Časovno pokritje**
- ✓ **Geografsko pokritje**
- ✓ **Enota za analizo**
- ✓ **Populacija**
- ✓ **Kdo je opravil zbiranje podatkov**
- ✓ **Tip vzorca**
- ✓ **Uteževanje**
- ✓ **Citiranje**
- ✓ **Sorodne raziskave**
- ✓ **Vprašalniki in povezano gradivo**

Kako citiram to raziskavo?
 Kurdija, Slavko in Niko Toš. Politbarometer 09/12, Slovenija: September 2012 [datoteka podatkov]. Slovenija, Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij [izdelava], 2012. Slovenija, Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Arhiv družboslovnih podatkov [distribucija], 2013.

Politbarometer 09/12, Slovenija: September 2012

Opis raziskave

Opis podatkov

Povezana gradiva in objave

Snemi podatke

ADP - IDNo: PBSI1209

Glavni avtor(ji):

Kurdija, Slavko
Toš, Niko

Ostali (strokovni) sodelavci »

Izdelal datoteko podatkov:

CJM - Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij (Ljubljana, Slovenija; 2012)

Finančna podpora:

Agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije

Kako do podatkov na ADP?

SPLETNA STRAN

www.adp.fdv.uni-lj.si

NESSTAR

<http://nesstar2.adp.fdv.uni-lj.si/>

Arhiv družboslovnih podatkov

Podatki
Iskanje
Vsebinska področja
Serije

Podpora uporabnikom
O podatkih
Usposabljanje
Izročanje podatkov
O arhiviranju

Povezave skupnosti
Evidentiraj raziskavo
Prispevaj podatke
Prispevaj gradiva
Blog
Projekti

Seznam raziskav po Izberi

Seznam raziskav po šifri raziskave

Legenda ikon: opis raziskave opis podatkov povezana gradiva in objave nesstar snemi podatke

AA Alpe - Jadran regije
vsebinsko področje: DRUŽBA IN KULTURA, DRUŽBA IN KULTURA - kulturna in nacionalna identiteta, izdelal: NP

ABR97 Mednarodna raziskava o veri in odnosu do cerkve 1997
vsebinsko področje: DRUŽBA IN KULTURA, DRUŽBA IN KULTURA - vera in vrednote, DRUŽBA IN KULTURA - družbene navade in stališča, izdelal: CJMMK

ADS Anкета o delovni sili: Opis serije
serija: ADS, vsebinsko področje: DELO IN ZAPOSLOVANJE, DELO IN ZAPOSLOVANJE - zaposlovanje, izdelal: SURS

ADS11 Anкета o delovni sili, 2011: Letna datoteka - brez omejitve zaupnosti
serija: ADS, vsebinsko področje: DELO IN ZAPOSLOVANJE, DELO IN ZAPOSLOVANJE - zaposlovanje, izdelal: Ni podatka

ADS10P Anкета o delovni sili, 2010: Letna datoteka - anonimizirana
serija: ADS, vsebinsko področje: DELO IN ZAPOSLOVANJE, DELO IN ZAPOSLOVANJE - zaposlovanje, izdelal: Ni podatka

ADS10 Anкета o delovni sili, 2010: Letna datoteka - brez omejitve zaupnosti
serija: ADS, vsebinsko področje: DELO IN ZAPOSLOVANJE, DELO IN ZAPOSLOVANJE - zaposlovanje, izdelal: Ni podatka

ADS09 Anкета o delovni sili, 2009: Letna datoteka - brez omejitve zaupnosti

Kaj najdeš na spletni strani?

- ✓ Opis raziskave
- ✓ Opis podatkov
- ✓ Povezana gradiva in objave

Arhiv družboslovnih podatkov

nesstar

Nesstar is an entrance to a virtual data library allowing you to search for, locate, browse and download a wide variety of statistical and related data

Pozdravljeni v Nesstar katalogu Arhiva družboslovnih podatkov!

Z obstoječim pregledovalnikom lahko pregledujete raziskave, izvajate analize na podatkih raziskav, si snimate podatkovno datoteko ali opis raziskave.

Predlagamo, da pred prvo uporabo preberete **Uporabniški vodič**, ki vas bo vodil skozi glavne elemente pregledovalnika in vam tako omogočil njegovo najboljšo izrabo.

Za iskanje določene raziskave ali teme uporabite gumb za enostavno iskanje. Kot rezultat se izpiše seznam raziskav, ki pokrivajo iskano vsebino.

Če pa vas bolj zanimajo spremenljivke uporabite gumb za napredno iskanje in izberite ustrezno iskalno polje ter ustrezen izpis (po raziskavah ali po spremenljivkah).

Opozorili: - Za analizo in prenos datotek se je potrebno registrirati.
- Zaradi objektivnih razlogov nekatere raziskave hranjene v ADP niso predstavljene v Nesstar pregledovalniku. Celoten seznam raziskav najdete tukaj.

Za kontaktiranje v primeru dodatnih vprašanj uporabite arhiv.podatkov@fdv.uni-lj.si.

Legenda opisa stopnje raziskav:

- 1 - Polni opis raziskave
- 2 - Polni opis raziskave in kodirna knjiga z imeni spremenljivk iz podatkovne datoteke
- 3 - Polni opis raziskave z imeni spremenljivk s polnim besedilom vprašanj

Any analyses carried out on data provided through Nesstar software are undertaken at the user's risk. Neither Nesstar Ltd., the data owner or publisher accept any responsibility for the results generated. We recommend you take time to understand the suitability of the data for analysis, for example understanding sampling and weighting. All use of data should acknowledge the copyright owner, depositor and publisher and also ensure that appropriate citation is made in any subsequent publications.

Kaj najdeš na Nesstarju?

- +
- ✓ Omogoča analizo preko spleta

ADP hrani zbirko podatkov, zanimivih za družboslovne analize, s poudarkom na problemih, povezanih s slovensko družbo. Prednost imajo vsebinsko pomembnejše in metodološko dobro izdelane raziskave, ob tem še posebej podatki skozi čas in mednarodni primerjalni podatki, pri katerih je upoštevana Slovenija.

Ciljni uporabniki so domači in tuji raziskovalci, učitelji in študentje, ki so **podatkovno in statistično pismeni** za samostojno ravnanje z gradivi. Sem sodi sposobnost samostojnega iskanja podatkov za določen problem, presoje uporabnosti podatkov na podlagi opisov, ki jih nudimo o nastanku raziskave, metodologiji zbiranja in podrobni vsebini posameznih spremenljivk, sposobnost samostojne analize in razlage rezultatov ter oblikovanja zaključkov.

Običajni nameni uporabe so pisanje seminarskih nalog in znanstvenih poročil za objavo ter uporaba podatkov kot dopolnilo pri predavanjih in praktičnih vajah s študenti - v posameznih primerih so na voljo **prilagojeni moduli za poučevanje**. Ponujamo tudi, s podatki povezana gradiva, ki so uporabna pri zasnovi nove raziskave (npr. izvorni vprašalniki in zbirke indikatorjev) ali pri oblikovanju teoretičnih izhodišč za interpretacijo podatkov (npr. naslovi publikacij, narejenih z izhodiščem v posameznem podatkovnem viru).

Uporabnikom ponujamo možnost **iskanja** in **brskanja** po vsebinah opisov raziskav in spremenljivk. Ponujamo sprotno analitično **pregledovanje** po podatkih, vključno z izdelavo tabel, slik in rezultatov za poročilo. Zahtevni uporabniki si bodo podatke sneli na svoj računalnik za obdelave s svojim priljubljenim statističnim paketom. Diplomski, magistrski dela in doktorske disertacije, ki kot vire uporabljajo raziskave ADP-ja, kandidirajo za **nagrado Klinarjevega sklada**.

Podatke in sorodna gradiva, ki jih pri nas ne najdete, boste morda našli pri kakšni naši **partnerski ustanovi** doma ali v tujini. Posebej pomembni sta evropska **CESSDA** in ameriški **ICPSR**.

Dajalcem podatkov ponujamo navodila in obrazce za pripravo in oddajanje podatkov v arhiv. Sprejemamo podatke, ki dosegajo osnovna merila kakovosti in vsebinske zanimivosti za nadaljnje analize. Izročeni podatki štejejo kot znanstvena objava po merilih ARRS (Pravilnik o kazalcih in merilih znanstvene in strokovne uspešnosti, 5. člen, točka 3.E.).

ADP hrani tudi to raziskavo...
Mladina in AIDS, 1997, s.n.

eNovice
Če želite biti na tekočem z dogajanjem v Arhivu družboslovnih podatkov, se prijavite na naše eNovice.
E-naslov:

Izšlo je poročilo projekta Odprti podatki!

Opis stanja na področju raziskovalnih podatkov v Sloveniji

2. delavnica projekta Odprti podatki

Pogoste povezave

Sredstva za delovanje ADP je zagotovilo MVZT v okviru infrastrukturnega programa "Mreža raziskovalnih infrastrukturnih centrov Univerze v Ljubljani."

Arhiv družboslovnih podatkov je član združenja evropskih arhivov družboslovnih podatkov CESSDA

Seznam raziskav po

Seznam raziskav iz serije SJM

Legenda ikon: opis raziskave opis podatkov povezana gradiva in objave

- Izberi
- Šifri raziskave
- Serijah
- Vsebinskih področjih
- Dajalcih
- Letih izdelave
- Letih produkcije
- Avtorjih
- Statusu
- Mednarodnih raziskavah
- Najpogosteje uporabljenih raziskavah

CESTE94 **Slovensko javno mnenje 1994/3: Raziskava o avtocestah v Sloveniji**
serija: **SJM, CESTE**, vsebinsko področje: TRANSPORT, POTOVANJE IN MOBILNOST,
izdelal: CJMMK

SJM10 **Slovensko javno mnenje 2010: Evropska družboslovna raziskava**
serija: **SJM, ESS**, vsebinsko področje: DRUŽBA IN KULTURA, DRUŽBA IN KULTURA -
družbene razmere in kazalci, DRUŽBA IN KULTURA - družbene navade in stališča,
izdelal: CJM

SJM092 **Slovensko javno mnenje 2009/2: Raziskava o nacionalni in mednarodni varnosti**
serija: **SJM, CSES**, vsebinsko področje: POLITIKA - spori, varnost in mir, POLITIKA,
POLITIKA - mednarodna politika in organizacije, izdelal: CJMMK

SJM091 **Slovensko javno mnenje 2009/1: Mednarodna raziskava: religija (ISSP 2008) in družbene neenakosti (ISSP 2009)**
serija: **SJM, ISSP**, vsebinsko področje: DRUŽBA IN KULTURA, DRUŽBA IN KULTURA
- vera in vrednote, izdelal: CJMMK

SJM082 **Slovensko javno mnenje 2008/2: Evropska družboslovna raziskava**
serija: **SJM, ESS**, vsebinsko področje: DRUŽBA IN KULTURA, DRUŽBA IN KULTURA -
družbene navade in stališča, izdelal: CJMMK

Slovensko javno mnenje 2010: Evropska družboslovna raziskava

Opis raziskave

Opis podatkov

Povezana gradiva in objave

Snemi podatke

[Celoten opis raziskave](#)

ADP - IDNo: SJM10

Glavni avtor(ji):

- Kurdija, Slavko
- Malnar, Brina
- Uhan, Samo
- Hafner-Fink, Mitja
- Štebe, Janez

[Ostali \(strokovni\) sodelavci »](#)

Izdalal datoteko podatkov:

CJM - Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij (Ljubljana, Slovenija; 2011)

Finančna podpora:

Agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije

Serija:

- [SJM/Slovensko javno mnenje Več »](#)
- [ESS/Evropska družboslovna raziskava Več »](#)

Ključne besede:

spremljanje množičnih medijev, uporaba interneta, zaupanje v sočloveka, zaupanje v politične institucije, voljena stranka, udeležba na volitvah, politična participacija, strankarske preference, članstvo v političnih strankah, zadovoljstvo z življenjem, zadovoljstvo z delovanjem demokracije, odnos do priseljencev, vpliv priseljevanja na nacionalno gospodarstvo, občutek osebne sreče, socialni stiki, strah pred kriminaliteto, ocena zdravstvenega stanja, verska pripadnost, obiskovanje verskih obredov, diskriminacija, enakopravnost, državljanstvo, brezposelnost, demografija, osebne značilnosti, policija in organi pregona, sodišča, delo, družina, blaginja

Dostop do podatkov:

[opis](#) | [snemi podatke](#)

Status raziskave: 4 - Polni opis raziskave in kodirna knjiga spremenljivk s polnim besedilom vprašanj.

9: najvišji rang, primerjalne ali kontinuirane raziskave, pomembne populacije, metodološko ustrezne

cobiss tip 2.20

Datum prve podatkovne objave: 2012

Kako citiram to raziskavo?

Kurdija, Slavko, Brina Malnar, Samo Uhan, Mitja Hafner Fink in Janez Štebe. Slovensko javno mnenje 2010: Evropska družboslovna raziskava [datoteka podatkov]. Slovenija, Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede, Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij [izdelava], 2011. Slovenija, Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Arhiv družboslovnih podatkov [distribucija], 2012.

Sorodne raziskave:

Slovensko javno mnenje 2010: Evropska družboslovna raziskava

Opis raziskave

Opis podatkov

Povezana gradiva in objave

Snemi podatke

ADP - IDNo: SJM10

Glavni avtor(ji):

- Kurdija, Slavko
- Malnar, Brina
- Uhan, Samo
- Hafner-Fink, Mitja
- Štebe, Janez

[Ostali \(strokovni\) sodelavci »](#)

Izdelal datoteko podatkov:

CJM - Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij (Ljubljana, Slovenija; 2011)

Finančna podpora:

Agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije

Serija:

- [SJM/Slovensko javno mnenje Več »](#)
- [ESS/Evropska družboslovna raziskava Več »](#)

Ključne besede:

spremljanje množičnih medijev, uporaba interneta, zaupanje v sočloveka, zaupanje v politične institucije, voljena stranka, udeležba na volitvah, politična participacija, strankarske preference, članstvo v političnih strankah, zadovoljstvo z življenjem, zadovoljstvo z delovanjem demokracije, odnos do priseljencev, vpliv priseljevanja na nacionalno gospodarstvo, občutek osebne sreče, socialni stiki, strah pred kriminaliteto, ocena zdravstvenega stanja, verska pripadnost, obiskovanje verskih obredov, diskriminacija, enakopravnost, državljanstvo, brezposelnost, demografija, osebne značilnosti, policija in organi pregona, sodišča, delo, družina, blaginja

Vsebinska področja:

družba in kultura - družbene navade in stališča
družba in kultura - družbene razmere in kazalci

Čas zbiranja podatkov:	20. oktober 2010 - 31. januar 2011
Čas izdelave:	2011
Država:	Slovenija
Geografsko pokritje:	Slovenija
Enota za analizo:	posameznik
Populacija:	Posamezniki starejši od 15 let, živeči v zasebnih gospodinjstvih, ne glede na njihovo narodnost, državljanstvo, jezik ali pravni status v Sloveniji.
Izključeni:	Institucionalizirani prebivalci, kot so dijaki in študentje v domovih, osebe na služenju vojaškega roka, osebe na zdravljenju v bolnišnicah in drugi, ki ne živijo na svojem stalnem naslovu.
Zbiranje podatkov je opravil:	Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij
Tip vzorca:	Izbor enot v vzorec je bil izveden iz poimenskega vzorčnega okvira posameznikov. Kot vzorčni okvir so uporabili Centralni register prebivalcev Slovenije. Izbor je bil slučajni, kjer je imela na končni stopnji vsaka oseba iz populacije enako verjetnost vključitve v vzorec. Izbor je bil opravljen dvostopenjsko. Izbor PSU na prvi stopnji je bil narejen slučajno z verjetnostjo sorazmerno velikosti CEA (Clusters of Enumeration Areas) glede na definicijo populacije, ter predhodno stratificirano po 12 regijah*6 tipov naselij. Na drugi stopnji je bilo znotraj vsakega od izbranih CEA po postopku enostavnega slučajnega izbora izbrano fiksno število oseb z imeni in priimki ter naslovi.
Uteževanje:	Brez uteževanja.

Omejitve dostopa

Podatki se izročajo izključno za izobraževalne in raziskovalne namene. Na voljo so pod licenco Creative Commons Priznanje avtorstva + Nekomercialno 2.5 Slovenija. Avtorske pravice pridržane. Arhiv izroča podatke uporabnikom samo za namen, ki ga posebej opredelijo, ob zaupljivih spoštovanju profesionalnih etičnih kodexov. Uporabnik se posebej zavezuje, da bo

Slovensko javno mnenje 2015: Mednarodna raziskava Stališča o delu (ISSP 2015), Mednarodna raziskava Stališča o vlogi države (ISSP 2016), Ogledalo javnega mnenja in raziskava Stališča o varnosti

[Opis raziskave](#)

[Opis podatkov](#)

[Povezana gradiva in objave](#)

[Snemi podatke](#)

Osnovne informacije o datoteki podatkov

SJM15 - Slovensko javno mnenje 2015: Mednarodna raziskava Stališča o delu (ISSP 2015), Mednarodna raziskava Stališča o vlogi države (ISSP 2016), Ogledalo javnega mnenja 2015 in raziskava Stališča o varnosti [datoteka podatkov]

ID datoteke: F1

*.txt - TEKST

- število spremenljivk: 373
- število enot: 1024

Verzija: december 2016

Spremenljivke

R11B Ali menite, da bi slovenska država morala imeti pravico... spremljati elektronsko pošto in vse druge informacije, ki se izmenjujejo na internetu Ali menite, da bi slovenska država morala imeti pravico...?

spremljati elektronsko pošto in vse druge informacije, ki se izmenjujejo na internetu

Vrednost		Frekvenca
1	zagotovo bi morala imeti to pravico	34
2	verjetno bi morala imeti to pravico	115
3	verjetno ne bi smela imeti te pravice	284
4	zagotovo ne bi smela imeti te pravice	536
8	ne vem	55
9	b.o.	0

Veljavni odgovori	Neveljavni odgovori	Minimum	Maksimum	Aritmetična sredina	Standardni odklon
969	55				

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

Slovensko javno mnenje 2015: Mednarodna raziskava Stališča o delu (ISSP 2015), Mednarodna raziskava Stališča o vlogi države (ISSP 2016), Ogledalo javnega mnenja in raziskava Stališča o varnosti

[Opis raziskave](#)

[Opis podatkov](#)

[Povezana gradiva in objave](#)

[Snemi podatke](#)

Ostalo gradivo pri opisu raziskave

1. Hafner Fink, Mitja (2015). [SJM15 - Slovensko javno mnenje 2015: Pregled rezultatov.](#)
2. Blejec, Marjan (1969-1970). [POROČILA iz raziskave Slovensko javno mnenje 69: Načrti in analiza vzorcev za ankete "Slovensko javno mnenje" SJM68, SJM69 in SJM70.](#)

Ostala gradiva

1. Hafner Fink, Mitja (2015). [SJM15 - Slovensko javno mnenje 2015: Pokazni vprašalnik \[Vprašalnik\].](#)

Objave

1. Švara, Sergio (2016). [Vsebine anket SJM 1968 - 2016.](#)
2. Toš, Niko (1997). [Vrednote v prehodu I. Slovensko javno mnenje 1968-1990.](#)
3. Toš, Niko (1999). [Vrednote v prehodu II. Slovensko javno mnenje 1990-1998.](#)
4. Toš, Niko (2004). [Vrednote v prehodu III. Slovensko javno mnenje 1999-2004.](#)
5. Toš, Niko (2009). [Vrednote v prehodu IV. : slovensko javno mnenje 2004-2008.](#)
6. Toš, Niko (2012). [Vrednote v prehodu V. : Slovenija v evropskih primerjavah : evropska družboslovna raziskava 2002-2010.](#)

Opis raziskave

Opis podatkov

Povezana gradiva in objave

Snemi podatke

Dostop do podatkov in dokumentacije - Nesstar

OPIS

TABELA

ANALIZA

Datoteka podatkov [SJM10]³ Slovensko javno mnenje 2010

Evropska družboslovna raziskava

Prenos datoteke

Izberite format datoteke.

Če želite samo delno datoteko izberite 'Delna datoteka'.

Pritisnite 'Prenesi' za začetek prenosa.

Operacija lahko od vas zahteva vpis gesla.

SPSS prenosljiva datoteka

PRENESI

DELNA DATOTEKA

download_include_computed

Prenesite dokumentacijo

Izberite format dokumenta.

Pritisni 'Prenesi'.

ddi.pdf

PRENESI

Pritisnite 'Prenesi' za začetek prenosa.

-- Izberite format podatkovne datoteke --

SPSS

SPSS prenosljiva datoteka

Stata v.8

Stata v.7

download_NSDstat

NSDstat

Statistica

DIF

Besedilna datoteka

Besedilo ločeno s tabulatorji

SAS

Besedilo ločeno z vejico

PRENESI

Dostop do podatkov:

opis | snemi podatke

Status raziskave: 4 - Polni opis raziskave in kodirna knjiga spremenljivk s polnim besedilom vprašanj.

9: najvišji rang, primerjalne ali kontinuirane raziskave, pomembne populacije, metodološko ustrezne

Cobiss tip: 2.20

Datum prve podatkovne objave: 2016

Kako citiram to raziskavo?

Hafner Fink, Mitja in Marjan Malešič. Slovensko javno mnenje 2015: Mednarodna raziskava Stališča o delu (ISSP 2015), Mednarodna raziskava Stališča o vlogi države (ISSP 2016), Ogledalo javnega mnenja in raziskava Stališča o varnosti [datoteka podatkov]. Slovenija, Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij [izdelava], 2015. Slovenija, Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Arhiv družboslovnih podatkov [distribucija], 2016. ADP - IDNo: SJM15.

Kako citiram to raziskavo?

Hafner Fink, Mitja in Marjan Malešič. Slovensko javno mnenje 2015: Mednarodna raziskava Stališča o delu (ISSP 2015), Mednarodna raziskava Stališča o vlogi države (ISSP 2016), Ogledalo javnega mnenja in raziskava Stališča o varnosti [datoteka podatkov]. Slovenija, Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij [izdelava], 2015. Slovenija, Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Arhiv družboslovnih podatkov [distribucija], 2016. ADP - IDNo: SJM15.

Preprosta analiza podatkov z Nesstarjem

Datoteka podatkov [SJM15]³ Slovensko javno mnenje 2015 : Mednarodna raziskava Stališča o delu (ISSP 2015), Mednarodna raziskava Stališča o vlogi države (ISSP 2016), Ogledalo javnega mnenja in raziskava Stališča o varnosti

Mednarodna raziskava Stališča o delu (ISSP 2015), Mednarodna raziskava Stališča o vlogi države (ISSP 2016), Ogledalo javnega mnenja in raziskava Stališča o varnosti

Spremenljivka R11B: Ali menite, da bi slovenska država morala imeti pravico... spremljati elektronsko pošto in vse druge informacije, ki se izmenjujejo na internetu

PREDTEKST VPRAŠANJA

Ali menite, da bi slovenska država morala imeti pravico...?

DOBESEDNO VPRAŠANJE

spremljati elektronsko pošto in vse druge informacije, ki se izmenjujejo na internetu

Vrednosti	Kategorije	N	
1	zagotovo bi morala imeti to pravico	34	3,5%
2	verjetno bi morala imeti to pravico	115	11,9%
3	verjetno ne bi smela imeti te pravice	284	29,3%
4	zagotovo ne bi smela imeti te pravice	536	55,3%
8	ne vem	55	
9	b.o.	0	

OPISNE STATISTIKE

Veljavne vrednosti 969

Manjkajoče vrednosti 55

Registracija za dostop do gradiv

3

Spoštovani!
 Pred vami je registracijski obrazec. Prosim, izpolnite podatke o sebi v spodnja polja.
 Na podlagi vašega zahtevka vam bomo določili uporabniško ime in geslo, ki ju boste prejeli po e-pošti. Dodatne informacije so vam na voljo v dokumentih *Pomoč pri izpolnjevanju obrazca in Gradivo na zahtevo*.

Polja označena z * so obvezna polja. Prosim, da jih izpolnete.

- Ime*:
- Primek*:
- Naslov*:
- Poštna številka in pošta*:
- Kategorija uporabnika:
- Ustanova:
- Davčni zavezanec:
- Davčna številka:
- Telefon:
- Fax:
- E-naslov*:

?

?

Za analizo podatkov na Nesstarju potrebujemo uporabniško ime in geslo.

Arhiv družboslovnih podatkov

Podatki
Iskanje
Vsebinska področja
Serije

Podpora uporabnikom
O podatkih
Usposabljanje
Izročanje podatkov
O arhiviranju

Povezave skupnosti
Evidentiraj raziskavo
Prispevaj podatke
Prispevaj gradiva
Blog
Projekti

Pogoste povezave

2

- [nesstar](#)
- [Registracija za dostop do gradiv](#)
- [Nagrade Klinarjevega skl](#)

Registracija za dostop do gradiv

ADP hrani tudi to raziskavo...
 Državni zbor Republike Slovenije, Opis serije, DZRS

eNovice
 Če želite biti na tekočem z dogajanjem v Arhivu družboslovnih podatkov, se prijavite na naše eNovice.
 E-naslov:

Izšlo je poročilo projekta Odprti podatki!
 Opis stanja na področju raziskovalnih podatkov v Sloveniji

Dostop do raziskovalnih podatkov v ADP in njihova analiza
 ADP delavnica

1

Pogoste povezave

Sredstva za delovanje ADP je zagotovilo MVZT v okviru infrastrukturnega programa "Mreža raziskovalnih infrastrukturnih centrov Univerze v

Registracija za dostop do gradiv

Spoštovani!

Pred vami je registracijski obrazec. Prosimo, izpolnite podatke o sebi v spodnja polja. Na podlagi vašega zahtevka vam bomo določili uporabniško ime in geslo, ki ju boste prejeli po e-pošti. Dodatne informacije so vam na voljo v dokumentih *Pomoč pri izpolnjevanju obrazca in Gradivo na zahtevo*.

Pomoč pri izpolnjevanju obrazca

Gradivo na zahtevo

Pozabljeno geslo

Polja označena z * so obvezna polja. Prosimo, da jih izpolnete.

Ime*: ?

Priimek*: ?

Naslov*: ?

Poštna številka in pošta*: ?

Kategorija uporabnika*: Izberi ?

Ustanova: ?

Davčni zavezanec: Da ?

Davčna številka: ?

Telefon: ?

Fax: ?

E-naslov*: ?

Pri uporabniškem imenu namesto "@" vpišete "AT"

Geslo je veljavno do konca tekočega študijskega leta

Izberite namen, za katerega nameravate gradivo uporabiti. Izberete lahko med *izobraževalnim, znanstvenim, komercialnim in javnim* namenom uporabe.

Namen uporabe gradiva*: Izberi ?

Izberite način uporabe gradiva. Izberete lahko med *analizo podatkov preko spletnega vmesnika (za manj večje uporabnike) ali prenosom k sebi, kjer lahko podatke analizirate v ustreznih statističnih programih*.

Gradivo bom*: Izberi ?

Prosimo podrobneje pojasnite namen uporabe*:
(150 do 500 znakov)

Izberi ?

Izberi
analiziral prek spletnega vmesnika
prenesel k sebi, na lokalni računalnik

Izberete lahko med analizo podatkov preko spletnega vmesnika (za manj večje uporabnike) ali prenosom k sebi, kjer lahko podatke analizirate v statističnih programih. Glede na omejitve dostopa posamezne raziskave, kategorijo uporabnika, namena uporabe in načina analize se oblikujejo različni uporabniški profili.

Preprosta analiza podatkov z Nesstarjem

Prikažem lahko opisne statistike, grafikon in frekvenčno tabelo

KORAK 1

Kliknem na listič TABELA

Datoteka podatkov [SJM112]⁹ Slovensko javno mnenje 2011/2 :
Svetovna raziskava vrednot in Ogledalo javnega mnenja

	Izberite 'Dodaj v stolpec'				
Izberite 'Dodaj v vrstico'	Za zapolnitev te tabele morate izbrati spremenljivko iz seznama na desni, jo označiti in jo dodati v vrstico, stolpec ali podtabelo. Za izbrano spremenljivko lahko izračunate tudi opisne statistike.				

KORAK 2

Spremenljivko bodisi dodamo v vrstico, stolpec, v podtabelo ali pa zanjo izračunamo opisne statistike (levi klik miške na spremenljivko v seznamu levo)

- opred
 - ločitev
 - spolni odnosi pred poroko
 - samomor
 - da mož
 - da star
 - nasilje
 - evtana;
 - prostitu
 - smrtna
- | |
|------------------------------|
| Dodaj v vrstico. |
| Dodaj v stolpec. |
| Dodaj v podtabelo. |
| Izračunaj opisne statistike. |

- Družina
- Nacionalna identiteta

Preprosta analiza podatkov z Nesstarjem

Prikažem lahko opisne statistike, grafikon in frekvenčno tabelo

Frekvenčna tabela

	Code = Oznaka	Frekvenca	% od vseh	% od veljavnih
Ali menite, da bi slovenska država morala imeti pravico... spremljati elektronsko pošto in vse druge informacije, ki se izmenjujejo na internetu				
zagotovo bi morala imeti to pravico	1	34	3,3	3,5
verjetno bi morala imeti to pravico	2	115	11,2	11,9
verjetno ne bi smela imeti te pravice	3	284	27,7	29,3
zagotovo ne bi smela imeti te pravice	4	536	52,3	55,3
ne vem	8	55	5,4	-
Skupaj		1.024	100,0	100,0

Opisne statistike

Ali menite, da bi slovenska država morala imeti pravico... spremljati elektronsko	
Mediana	3,60
Povprečna vrednost	3,36
Minimum	1,00
Maksimum	4,00
Standardni odklon	0,82
Vsota	3.260,00
N	969
95 % interval zaupanja (minimum)	3,31
95 % interval zaupanja (maksimum)	3,42
99% interval zaupanja (minimum)	3,30
99% interval zaupanja (maksimum)	3,43
Spodnji ročaj na grafikonu kvartilov (Box whisker)	2,00
Prvi kvartil	2,83
Tretji kvartil	4,05
Zgornji ročaj na grafikonu kvartilov (Box whisker)	4,00

Preprosta analiza podatkov z Nesstarjem

Primer SJM15

Datoteka podatkov [SJM15]³ Slovensko javno mnenje 2015 : Mednarodna raziskava Stališča o delu (ISSP 2015), Mednarodna raziskava Stališča o vlogi države (ISSP 2016), Ogledalo javnega mnenja in raziskava Stališča o varnosti

Mednarodna raziskava Stališča o delu (ISSP 2015), Mednarodna raziskava Stališča o vlogi države (ISSP 2016), Ogledalo javnega mnenja in raziskava Stališča o varnosti

Ali menite, da bi...jejo na internetu: Kategorije ▾

STAROST: Kategorije ▾

Vrsta: Odstotek po stolpcih ▾

STAROST	->30	31 - 45	46 - 60	61 ->	Skupaj
Ali menite, da bi slovenska država morala imeti pravico... spremljati elektronsko pošto in vse druge informacije, ki se izmenjujejo na internetu					
zagotovo bi morala imeti to pravico	1,6	2,3	3,6	5,5	3,5
verjetno bi morala imeti to pravico	11,7	7,5	10,4	16,6	11,9
verjetno ne bi smela imeti te pravice	31,4	31,9	26,5	28,7	29,3
zagotovo ne bi smela imeti te pravice	55,3	58,2	59,5	49,1	55,3
Skupaj	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
N=	188	213	279	289	969

SJM15

Datoteka podatkov [SJM15]⁹ Slovensko javno mnenje 2015 : Mednarodna raziskava Staliska o delu (ISSP 2015), Mednarodna raziskava Stališča o vlogi države (ISSP 2016), Ogledalo javnega mnenja in raziskava Stališča o varnosti

Mednarodna raziskava Stališča o delu (ISSP 2015), Mednarodna raziskava Stališča o vlogi države (ISSP 2016), Ogledalo javnega mnenja in raziskava Stališča o varnosti

Ali menite, da bi...jejo na internetu: Kategorije

STAROST: Kategorije

Vrsta: Odstotek po stolpcih

Iskanje besedišča iz vprašalnikov

- ⊕ ADP
- ⊕ ADP-en
- ☐ Poizvedba za: (pošto AND nadzor) (2 Zadetkov)
 - ☐ ADP
 - 📅 [SJM092] Slovensko javno mnenje 2009/2 : Raziskava o nacionalni in mednarodni varnosti
 - 📄 nadzor nad elektronsko pošto in uporabo Interneta [Odprite znotraj opisa raziskave.]
 - 📅 [SJM121] Slovensko javno mnenje 2012/1 : Raziskava o nacionalni in mednarodni varnosti, Mednarodna raziskava o družini in spreminjanju spolnih vlog IV., Primerjalna raziskava volilnih sistemov CSES V. in Longitudinalni program SJM 2012

Datoteka podatkov [S]

Raziskava o nacionalni in m

Povzetek

Raziskava SJM092 - Raziska vprašanja se nanašajo na p spremljivk s polnim besec Security Survey contains qu profession. Comparative sui

- Iščemo znotraj spremenljivke besedilo, vprašanje...
- Izpisan želimo dobiti seznam spremenljivk

Prenos datoteke na lokalno pomnilno enoto

KORAK 1

Prenos datoteke

Prenos datoteke

Izberite format datoteke. Če želite samo delno datoteko izberite 'Delna datoteka'.

KORAK 2

KORAK 3 – izberem mesto hrambe.

*Pozor: Možno je, da bo datoteka v stisnjeni obliki – kot je format *.zip in podobno. Kliknite na datoteko in jo izvozite.*

KORAK 4
Analiza v PSPP

Kontakt

Univerza v Ljubljani
Fakulteta za družbene vede
Arhiv družboslovnih podatkov
Kardeljeva ploščad 5
1000 Ljubljana

www.adp.fdv.uni-lj.si

arhiv.podatkov@fdv.uni-lj.si

[Arhiv.Druzboslovnih.Podatkov](https://www.facebook.com/Arhiv.Druzboslovnih.Podatkov)

[@ArhivPodatkov](https://twitter.com/ArhivPodatkov)

Univerza v Ljubljani

CESSDA SAW

CESSDA